

DISKURS NAZARIYASINING TAJRIDIY TARAQQIYOTI

Malika Soatova

Uzbekistan Ministry of Defense

Partnership for Peace Training Centre

Roman-german Languages Department Head

Annotatsiya: Maullif maqolada diskurs tushunchasi, uning kelib chiqishi va rivojlanishi hamda G'arb va Sharq olimlarining o'rganishdagi turlicha yondashuvlari, shuningdek diskursning bugungu kundagi ahamiyati haqida bayonot beradi.

Kalit so'zlar. Diskurs, semantika, tahlil, yondashuv, lisoniy, nolisoniy, konteks, matn, muloqot, ekspressiv.gap bo'laklari, ega, aniqlovchi, to'ldiruvchi, kesim, sifatdosh, sifat, qaratqich aniqlovchi, sufiks;

Abstract: In the article, the author describes the concept of discourse, its emergence and development, the different approaches of Western and Eastern scientists to teaching, as well as the relevance of discourse at the present time.

Key words: Discourse, semantics, analysis, approach, linguistic, non-linguistic, context, text, communication, expressive

Kommunikativ qiymatga ega bo'lgan axborot yaratish va tarqatish markazi orqali axborot tarqalishi diskursiv deb ataladigan alohida jarayonning amalga oshirilishi asnosida sodir bo'ladi. Diskurs bu – aniq bir vaqt va umumiy xronologik doira bilan cheklangan tildan foydalanish jarayoni (nutqiy faoliyat)dir.

Diskurs matnga nisbatan kengroq tushuncha. Diskurs bu – bir vaqtning o'zida ham til faoliyati jarayoni, ham uning natijasidir. Natija esa – aynan o'sha matndir.

An'anaviy tilshunoslik diskursni gap yoki so'z birikmasidan yuqoriroq turadigan til deya ta'riflaydi. V.A. Zveginsevning bu boradagi fikri yuqoridagi mulohazaga o'xshash: diskurs – “bir-biri bilan ma'no jihatidan bog'langan ikki yoki undan ortiq demakkkdir” [1]. M.L. Makarov o'rinli izoh berganidek, an'anaviy tilshunoslik maktablari tilning bir xil unsurlarini tahlil qilish bilan ovora bo'lib qoladlarda, biroq

ularning o'zlariga tegishli bo'lgan tashqi kontekstga nisbatan vazifalarini chetda qoldiradilar. Bu esa, jonli lisoniy muloqatning o'zini o'rganishga xalaqit beradi [3].

Ko'pgina funksional yondashuvlarda diskurs va matn tushunchalari bir biriga funkcionallik va strukturalilik, dolzarblik va virtuallik, dinamiklik va statiklik, jarayon va uning mahsuli kabi bir qancha mezonlarga ko'ra qarama-qarshi qo'yiladi. Formal yondashuvlarda diskurs bilan matnni bir-birlaridan quyidagi belgilarga ko'ra farqlash xos: og'zaki yoki yozma, dialog yoki monolog, interfaol yoki bir muallifga tegishli. Ushbu qarashlarda diskurs lingvistik ob'yekt doirasidan tashqariga olib chiqilmagan.

Lisoniy ensiklopediya lug'atda diskurs "ekstralingvistik, ya'ni pragmatik, sotsiomadaniy, psixologik va boshka shakllarda namoyon bo'luvchi bog'langan matn, biror- bir voqeaga bog'lab olingan matn, maqsadli ijtimoiy hatti-xarakat ko'rinishida namoyon bo'luvchi nutqi, odamlarinig ongli o'zaro muloqotlarida (kognitiv jarayonda) qatnashuvchi bir komponent. Diskurs bu "hayotga kiritilgan" nutq" tarzida izohlangan. Bunda diskurs tushunchasi lisoniy sohaga poligoniy omillarning kiritilishi hisobiga ancha kengaygan. T.Van Deyk xam diskursii murakkab kommunikativ hodisa, deb tavsiflaydi. U muloqot qatnashchilari va xabarni ishlab chiqish va qabul qilish jarayonlari xususida tasavvurlar hosil qiluvchi ijtimoiy kontekstni o'z ichiga oladi. Diskurs nafakat og'zaki, balki yozma muloqotning interfaol tomonlariga alohida e'tiborni qaratadi [5].

Tilning rivojlanish qonuniyatlari diskursning o'zi va unda faoliyat yuritayotgan maxsus bilimlarga ega shaxs tilining rivojlanish qonuniyatlari bilan asoslangan (Karang: [4]). Shu boisdan uni o'rganishda mazkur jarayonning ko'pqirrali va turli jixatlarga boy ekanligi, ko'plab pragmatik omillarga bog'likligini hisobga olish kerak. Demakki, uni real davomiylikda tahlil etib, axborot yaratish va uzatish faoliyatining til bilan bog'lik jixati intensiyalar - muayyan maqsadlar natijasi ekanligini ham nazardan qochirmaslik kerak. Axborot yaratish va uzatish faoliyatining barcha tarkibiy qismlarini aniqlash uchun turli mutaxassis egalari bo'lgan olimlar sotsiologlar, siyosatshunoslar, faylasuflar, lingvistlarini sa'y-harakatlari kerak bo'ladi. Mana shu turli toifadagi mutaxassislarni birlashtirgan holda kognitiv fan axborot yaratish va

uzatish muammolarining har tomonlama tahlilini amalga oshirish vazifasini hammadan yaxshi uddalashi mumkin. Fanlararo fan bo'lgan ushbu yo'nalish markazida inson tomonidan axborotning o'zlashtirilishi (uni ifodalash va qayta ishlash usullari, uni tasavvur qilish, bir odam orqali boshqa bir odamga yetkazishning o'ziga xos jihatlari bilan bog'lik) masalalari turadi.

A.P. Chudinov: axborot yaratish va uzatish diskursda til vositalarini tanlash odatda manzil (adresat)ga ta'sir ko'rsatish maqsadida beriladigan baho, kontseptual, obrazli va emotsional tavsiflar birinchi o'ringa ko'chadigan qadriyatlarga yo'nalish tizimi bilan bog'liqdir. Baholashning eng yorqin vositalaridan biri troplar bo'lib, ularning ma'no hosil qiluvchi funksiyalari kognitiv yondashuv doirasida aniq ochib beriladi, deb ta'kidlaydi [6].

Axborat yaratish va uzatish ishini verbal jihatdan jamiyatdan jimiya uchun ahamiyatli axborot tarqatish bilan bog'liq alohida diskursiv turi sifatida bahalar ekanmiz biz diskursning o'zi nima degan savolga to'xtalishimiz kerak. Mazkur tushunchani aniqlash axborot yaratish va uzatish faoliyati sohasidagi diskursiv amaliyotning alohida xususiyatlarini yanada chuqurroq anglashimizga xizmat qiladi.

Lingvist axborot yaratish va uzatish faoliyatini diskursiv faoliyatning alohida turi sifatida qay darajada ko'rib chiqsa, axborot yaratish va uzatish to'g'risida o'zining salmoqli so'zini shu darajada aytishi mumkin. Bunda faoliyatning ushbu alohida turi tilning kommunikativ-kognitiv funksiyasini aniqlaydi. Inson turmushining yangi sharoitlarining yangi texnologiyalar insoniyat oldida tirikchilik va farovonlikka erishish yo'lidagi yangi vazifalar bilan birga tug'iladi(2). Mana shu qoidaga ko'ra biz avvalombor diskurs tushinchasiga qanday mazmun bag'ishlayotganimizni aniqlab olishimiz kerak. Yaqindagina fan "tilning oliy voqe'ligi" bu matn deya ta'kidlagan olimlar (Zolotova, Anepenko, Sidarova) fikrini maqullar edi. Biroq lingvistikaning bilimlarning yangi sohalariga muntazam ravishda "ekspansiya"ni amalga oshirishi bunday yondashuvlarni o'zgartirdi: endilikda "tilning oliy voqeligi" – diskurs yoki diskursiv faoliyat bo'lib qoldi. Bunday insonga xos jamoatchilik va shaxsiy

faoliyatining turli ko‘rinishlarida har xil sharoitlarda muloqat qiluvchi turli tilde gaplashuvchilarning tildan foydalanish amaliyoti tushiniladi.

Y.Kubryakova hamda L.V. Surikovning fikricha har qanday diskursiv faoliyat bu – axborat yaratish va uzatish faoliyati bo‘lib u sof lingvistik jarayon bilangina cheklanib qolmaydi (o‘sha manba).

Diskurs tahlilida zamonaviy fanda bu yo‘nalishda shakllanishga ulgurgan turli tuman yondashuvlarni ko‘rib chiqilayotgan diskurs turning boshqa turlarga nisbatan o‘rnini ham hisobga olish kerak. Bundan tashqariularning zamonaviy jamiyatdagi faoliyatini amalga oshirish va unga nisbatan mazkur jamiyatda qo‘yiladigan talablar ham inobatga olinishi kerak. Bugungi kunda diskurs tushinchasini ta’riflagan va xatto uning ba’zi turlari tahliliga bag‘ishlangan tadqiqotlar ko‘p. Shunga qaramay, biz yana bir bora diskursga ta’rif berish va uni o‘rganishning eng istiqbolli yo‘nalishlarini tahlil qilishni maqsadga muvofiq deb bilamiz.

Nutqning funksional xususiyatlarini aks ettiruvchi o‘zgaruvchan jarayon bo‘lgan diskurs pragmatik, ekspressiv va kognitiv xususiyatlarga ham ega. Bundan og‘zaki va yozma diskursni fikrlash juda muhim, chunki ularni qurish jarayoni o‘ziga xos tarzda farqlanadi. Axborat yaratilayotgan va uzatilayotgan tilde diskursiv tadqiqot, og‘zaki diskurs leksik va grammatik jihatdan rang-barangligi bilan ajralib turadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1.Зернецкий П.В. Единство речевой деятельности в диалогическом дискурсе

Языковое общение: единицы и регулятивы: Сб. науч. тр. Калинин, 1987.- С.89-95

2.Кубрякова Е. Цуриков Л. В. Вербальная деятельность СМИ как особый вид дискурсивной деятельности // Язык СМИ. Учебное пособие.- М., «Альма Матер» 2008. С.183.

3. Макаров М.Л. Диалог целью принятия решения. Опыт дискурсивной психологии. // Жанры речи. Саратов: Изд-во Гос УНЦ «Колледж», 1997. - 2. С.153-162
4. Мишланова С.Л. Термин в медицинском дискурсе. Пермь, 2002
5. Т. ван Дейк Анализ новостей как дискурса // Язык, Познание Коммуникация. - . Прогресс, 1989.-С. 111-161.
6. Чудинов А. П. Когнитивно-дискурсивное исследование метафоры в текстах СМИ. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. Ч.2. - М.: Из-во Москво унив-та 2004.- С.127